

MANDARIN O‘SIMLIGI TUR VA NAVLARINING AYRIM MEZONLAR ASOSIDA MORFOLOGIK TASNIFNILANISHI

¹Xalmuratov M.A., ²Eshdavlatova G.B.

^{1,2}DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212722>

Annotatsiya. Mazkur maqolada keng tarqalgan tsitrus mevalardan Mandarin o‘simligining turlari va navlarining tashqi morfologik belgilariga asoslangan holdagi tasniflanishi keltirilgan. Shuningdek uy sharoitida yetishtirishga muljallangan navlarining morfologik belgilari tasniflangan.

Kalit so‘zlar: mandarin, gibridlar va mitti navlar, qizil, sariq, yashil mandarinlarning navlari, sentyabr, royal, kumquat reale, rangpur, mineola, nova, pavlovskiy, yubiley, imperator, imperial, satsuma, unshiu, nadorkott.

Abstract. This article presents the classification of the types and varieties of mandarin from common citrus fruits based on their external morphological features. Morphological characteristics of varieties intended for home cultivation are also classified.

Keywords: mandarin, hybrids and dwarf varieties, red, yellow, green mandarin varieties, september, royal, kumquat reale, rangpur, mineola, nova, pavlovsky, jubilee, imperial, imperial, satsuma, unshiu, nadorcott.

Аннотация. В данной статье представлена классификация видов и сортов мандаринов из распространенных цитрусовых на основе их внешних морфологических признаков. Классифицированы также морфологические характеристики сортов, предназначенных для домашнего выращивания.

Ключевые слова: мандарин, гибриды и карликовые сорта, красный, желтый, зелёные сорта мандарина, сентябрь, роял, кумкват настоящий, рангпур, минеола, нова, павловский, юбилейный, имперал, имперал, сацума, уншюу, надоркотт.

Mandarin turlariga 200 ga yaqin navlar, duragaylar va boshqa navlar kiradi. Ular turli mezonlarga ko'ra tasniflanadi, masalan, terining rangi va ta'mi bo'yicha. Gibridlar va mitti navlar alohida guruhga bo'linadi, ularni uyda yetishtirish juda oson.

Mandarinlarning turlari va navlari turli mezonlar asosida ko'plab tasniflari mavjud:

rang - qizil, sariq, yashil;

ta'mi - shirin, shirin va nordon;

duragaylar - ikki yoki uchta turni chatishish natijasida olingan;

kelib chiqish mintaqasi - turk, xitoy, marokash, abxaz.

Shuningdek, ilmiy tasnif mavjud bo'lib, unga ko'ra barcha navlar yettita katta pomologik guruhga birlashtirilgan:

1. Tsitrus unshiu - mo'tadil iqlimga mos keladigan mitti yapon navlari. Bu guruhga Abxaziya, Gruziya va Qrimda yetishtiriladigan daraxtlar kiradi.

2. Tsitrus austere AQShda yetishtiriladigan eng shirin apelsin po'stli mandarinlardir.

3. Tsitrus deliciosa Xitoy va O'rta yer dengizi mintaqasida yetishtiriladi. U uy buta sifatida ham o'stirilishi mumkin.

4. Tsitrus reticulate Xitoy-Hind guruhidir: bunday daraxtlarni Braziliya, Filippin va Tayvanda topish mumkin.

5. Tsitrus nobilis (olijanob mandarinlar) - hind-malay guruhi: asosiy o'sadigan mintaq - Janubi-Sharqiy Osiyo. Teri qalin, ta'mi yoqimli, shirin, go'shti suvli.

6. Xitoy-yapon guruhi - ko'pincha uyda yetishtiriladigan mitti navlar.

7. Duragaylar - tsitrus mevalarining har xil navlari va turlarini bir-biri bilan chatishish natijasida olingan turli xil shakllar.

Mandarin navlarini rangi bo'yicha tasniflash

Amaliy ahamiyatga ega bo'lgan eng oddiy tasniflardan biri - mevalarning rangiga qarab bo'linishi. Ushbu ko'rsatkichga ko'ra ular qizil, sariq va yashil rangga bo'linadi.

Qizil mandarinlarning navlari - Qizil mandarinlar nafaqat vizual jozibasi, balki juda shirin ta'mi bilan ham ajralib turadi. Ular yengil nordonlik beradi va ko'pincha mevalar hech qanday ortiqcha ta'msiz, butunlay shirin bo'ladi. Qobig'i yorqin to'q sariq, qizilga yaqinroq, ko'pincha yaltiroq. Meva eti bir xil rangda, ba'zida biroz yengilroq. Qizil mandarinlarning eng mashhur navlari: Clementine, Ellendale, Tangelo va boshqa navlarni o'z ichiga oladi.

Sariq mandarinlarning navlari - Bu navlar sariq rangli po'stga ega, limonga yaqinroq yoki och to'q sariq rangga ega, ko'pincha yashil rangli dog'lar bo'ladi. Ular juda shirin va suvli, ammo ular ko'proq kislotali. Eng keng tarqalganlari: Marokash, Xitoy va Abxaziya navlari.

Marokash - Po'stini tozalash oson bo'lgan oltin rangli shirin mevalar hosil qiladi. Hajmi o'rtacha, tashqi ko'rinishi juda jozibali. Yana bir afzallik - hamyonbop narx. Marokash mandarinlari ko'pincha qora stiker bilan belgilanadi.

Xitoy - Bozorbopligi borasida alohida ahamiyatga ega, ular qo'pol va qalin po'stga ega. Ta'mi o'rtacha, meva eti unchalik suvli emas. Shu bilan birga, ular hamyonbop, shuning uchun ular talabga ega. Xitoy mevalari deyarli har doim novdalardagi barglar bilan birga yetkazib beriladi.

Yashil mandarinlarning navlari

Mamlakatimizda va qo'shni mamlakatlarda yashil navlar deyarli uchramaydi. Ular asosan Filippinda yetishtiriladi.

Yashil Filippin mandarin - Rangi to'q yashil, botqoq loyiga o'xshaydi. Sirt o'tkir, meva eti esa juda chiroyli - to'q sariq. Filippin mevalari suvli va shirin, xushbo'y hidga ega.

Mandarin (Tangelo bilan adashtirmaslik kerak) - yashil Tailand turi

Rangi to'yingan yashil, ohak rangini bir oz eslatib turadi, sarg'ish dog'lar bor. Ular juda tez pishadi, yoqimli shirin ta'mga ega. Xarakterli tsitrus hidi ham bor, lekin u unchalik aniq emas.

Mandarinlar va ularning navlari orasida qizil navlari eng shirini va mazali hisoblanadi:

Mandarinlarning gibrid navlari

Mandarin daraxtlarining gibrid navlari juda ko'p - ulardan faqat eng mashhurlari quyida tasvirlangan:

Sentyabr - Abxaziyada (Suxumi) SSSRda birinchilardan bo'lib yetishtirilgan. Uning hosili sentyabrdan oktyabrgacha yig'ib olinadi, shu sababli gibrid (Sentyabr) nomini oldi. Mevalari kichik o'lchamli, po'stlog'i nozik, qobig'i oson ajraladi. Nordon va shirin ta'mi bilan mashhur.

Royal - Pokistonda yetishtirilgan va keyin Kaliforniyada mukammallashtirilgan. Ta'mi yoqimli, va boy hidga ega.

Kumquat reale - bu bir necha turlardan olingan uch karra gibrid. U g'ayrioddiy cho'zinchoq shaklga va shirin va nordon ta'mga ega, shuningdek, ko'p miqdordagi urug'larga ega. Mevani terisi bilan yeyish mumkin. Bu buta nafaqat bog'da, balki xonadonda ham o'stirilishi mumkin.

Rangpur - limon bilan chatishgan gibrid. Ta'mda qisman nordonlik seziladi, mevalar kichik, diametri 5 sm dan oshmaydi.

Mineola - Dansi mandarin va Dunkan greyfurtidan olingan. Mevalar katta, har birining vazni 80 g dan ortiq. Po`sti yorqin to`q sariq rangga ega, Meva eti nordon va shirin.

Nova - Amerika Qo'shma Shtatlarining janubiy shtatlarida o'sadigan Tangelo Orlando va Klementinga asoslangan gibrid. Mevalar suvli va shirin, yirik- og'irligi bo'yicha ular 100 g yoki undan og'irroq.

Uyda etishtirishga muljallangan mandarin navlari

Uyda 100-120 sm dan oshmaydigan balandlikda o'sadigan mandarinning mitti navlarini ko'paytirish qulay. Ular ma'lum parvarish qoidalariga (sug'orish, o'g'itlash, yumshatish) rioya qilgan holda xona sharoitida odatdagidek o'sadi.

Uyda yetishtirish uchun mandarinlarning eng yaxshi navlari quyidagilardan iborat:

Pavlovskiy - 1 m gacha o'sadi, mevalar katta, og'irligi 60-80 g, atrofida apelsinlarni eslatadi.

Yubiley - SSSRda apelsin va Miagava vazasi asosida yetishtirilgan. U shirin va nordon ta'mga ega bo'lgan katta, xushbo'y mevalarni hosil qiladi.

Imperator - dekabr oyida meva beradigan samarali mitti mandarin. Po`sti bo'shashgan, osongina tozalanadi, meva eti shirin, yoqimli ta'mga ega.

Unshiu keng dekorativ barglari bilan chiroyli buta beradi. U mevalar uchun ham yetishtirilishi mumkin.

Imperial - 60-80 g og'irlikdagi mevalar hosil qiladi, ta'mi shirin. Noyabrdan dekabrgacha hosil pishib etiladi.

Urug'siz mandarin navlari

Satsuma - mevalari kichik (30 g gacha) bo'shashgan, po'stga ega. Meva eti qo'pol, juda suvli emas, turli o'lchamdagi bo'laklar, sezilarli nordon ta'mga ega.

Unshiu - suvli, go'shtli va yoqimli nordon ta'mga ega abxaziya turi. Shakli dumaloq, pastgi qismi yassilangan, po'sti to`q rangli, mevalari ancha katta (og'irligi 70–100 g).

Nadorkott - bu Marokash navi. Ta'mi o'rtacha darajada shirin, tilimlari qizg'ish rangga ega, qobig'i osongina ajratiladi.

Demak Mandarinlarning turlari va navlari juda xilma-xildir. Buning asosiy sababi ular o'zaro va boshqa tsitrus mevalari - apelsin, limon, greyfurt bilan oson chatishadi. Shuning natijasida mandarin mevalari turli rangga, ta'mga, tashqi ko'rinishga, o'lchamga va hatto shaklga ega bo`lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [Мандарин, растение](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1896. — Т. XVIIIа.
2. [Ивченко С. И.](#) Загадки цинхоны. — М.: [Мол. гвардия](#), 1965. — С. 127—128. — 208 с.
3. [Жизнь растений](#) : в 6 т. / гл. ред. [А. Л. Тахтаджян](#). — М. : [Просвещение](#), 1981. — [Т. 5. Ч. 2 : Цветковые растения](#) / под ред. А. Л. Тахтаджяна. — 512 с. — 300 000 экз.
4. [Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В.](#) [Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: Справочник](#) / Отв. ред. К. М. Сытник. — К.: [Наукова думка](#), 1989. — 304 с. — 100 000 экз. — [ISBN 5-12-000483-0](#).
5. [Citrus reticulata](#) // [Flora of China](#) : [англ.] = 中国植物志 : in 25 vol. / ed. by [Z. Wu, P. H. Raven, D. Hong](#). — Beijing : Science Press ; St. Louis : Missouri Botanical Garden Press, 2008. — Vol. 11 : Oxalidaceae through Aceraceae. — P. 91. — 622 p. — [ISBN 978-0-915279-34-0](#). — [ISBN 978-1-930723-73-3](#) (vol. 11).